

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

Scientific and technical journal

e-ISSN: 2901-7845 (ISSN: 2091-5004)

2026, VOLUME-04, ISSUE-01.

The journal is included in the list of scientific journals in which scientific articles on technical sciences (construction, mechanics and machine building) and architecture are subject to publication by the decision of the OAK Board (certificate No. 00757. 2000.31.01). It is hereby notified that the articles published in English in our journal are equated to scientific articles published in foreign scientific publications in accordance with the decision of the OAK

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle.

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world.

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International
Standard
Serial
Number
International
centre

QASHQADARYO VOHASI ARXITEKTURASI: TARIX, MADANIYAT VA IQLIM TA'SIRINING UYG'UNLIGI

O'roqova Dildora Qodirovna¹,

¹Tadqiqotchi, Toshkent arxitektura-qurilish universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Qashqadaryo vohasi arxitekturasining shakllanishida tarixiy jarayonlar, madaniy omillar va iqlim sharoitining o'zaro uyg'unligini tahlil qilinadi va shu orqali hudud me'morchiligining o'ziga xos jihatlari ochib beriladi.

Аннотация: В данной статье анализируется взаимосвязь исторических процессов, культурных факторов и климатических условий в формировании архитектуры Кашкадарьинской долины, а также раскрываются своеобразные особенности архитектуры данного региона.

Annotatsion: This article analyzes the interplay of historical processes, cultural factors, and climatic conditions in the formation of the architecture of the Kashkadarya oasis, thereby revealing the distinctive features of the region's architectural heritage.

Kalit so'zlar: uy-joylar, masjid, madrasa, tarix, madaniyat, iqlim sharoiti, markaziy va g'arbiy tekislik hududlari.

Ключевые слова: жилые дома, мечеть, медресе, история, культура, климатические условия, центральные и западные равнинные территории.

Keywords: houses, mosques, madrasas, history, culture, climatic conditions, central and western lowland areas.

KIRISH. Hozirda dunyoda tarixiy shaharlarni rekonstruksiya qilish va arxitektura yodgorliklarni ta'mirlash orqali hududlarning turistik salohiyatini takomillashtirish, yodgorliklarning muhofaza zonalarini yaratish, samarador turistik marshrutlarni yaratish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Dunyo miqyosida arxitektura yodgorliklarini ta'mirlash, ular yordamida hududlarning turistik imkoniyatlarini takomillashtirish, tarixiy shaharlarda yangi turistik yo'nalishlarni yaratish, shaharlar va tarixiy mahallalarni regeneratsiya qilish, yodgorliklarni ta'mirlash – grafik rekonstruksiyasini amalga oshirish, shaharlarning tarixiy ko'rinishini saqlab qolish, ularning samaradorligini oshirish dolzarb ahamiyatga ega bo'lmoqda. Qashqadaryo viloyati shaharlari tarixi, me'moriy yodgorliklari tipologiyasining kompleks tarzda o'rganilmaganligi, turizm yo'nalishlarining samarador usullarini ishlab chiqish, tarixiy me'moriy yodgorliklarni saqlash, muhofaza qilish, ta'mirlash va foydalanish samaradorligini oshirish maqsadida tarixiy yodgorliklar ma'lumotlar

bazasining shakllantirilmaganligi ushbu mavzuni chuqurroq o'rganish lozimligini ko'rsatadi.

ASOSIY QISM

Qadimda O'zbekiston hududida ko'plab tarixiy shaharlar shakllangan. Buni biz mustaqillik yillarida bir necha yillik yubileylari nishonlangan shaharlar misolida ham kuzatishimiz mumkin. Bunday shaharlar Qashqadaryo viloyati hududida ham mavjud. Qarshi va Shahrisabz shaharlari ana shunday tarixiy shaharlar sirasiga kirib, istiqloq yillarida ularning 2700 yillik yubileylari keng nishonlandi. Demak, Qashqadaryo hududida urbanizatsiya jarayonlarining boshlanishi qadimgi davrlarga borib taqaladi.

Miloddan avvalgi I ming yillikning boshlarida Qashqadaryo hududida qadimgi dehqon aholisining ilk manzilgohlari shakllana boshlagan. Eng qadimgi aholi punktlari Nishon, Yakkabog' va Chiroqchi (Chimqo'rg'on suv ombori sohili) atrofida tepaliklarda joylashgan.

Kitob va Shahrisabz tumanlari hududlarida, shuningdek Qarshi yaqinidagi Zahoki-Moron yodgorligida antik davrga oid inshoot va buyumlarning qoldiqlari aniqlangan. Qarshidan shimolda, Koson tumanidagi Yerqo'rg'on shaharchasi yaqinida quldorlik davriga oid yirik shahar xarobalari o'rnida, Ahamoniylar davridan ham avvalroq (mil. avv. I

ming yilliklarda) shakllangan Nautaka shahri joylashgan.

Mazkur hududda aylana shaklida ikki qat paxsa devor bilan o'ralgan, ikki darvozaga ega yirik shahar hamda hukmdor qarorgohi mavjud bo'lgan. Arxeologik tadqiqotlar natijasida shahar qalin loy devorlar bilan mustahkamlanganligi, hunarmandchilik, xususan kulolchilik ustaxonalari faoliyat ko'rsatganligi, shuningdek devoriy rasmlar bilan bezatilgan ibodatxona qoldiqlari aniqlangan.

Topilmalar tahliliga ko'ra, ibodatxona buddaviylik madaniyatiga oid bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, ushbu davrda zardushtiylik (otashparastlik) dini ham keng tarqalgan bo'lib, buni dahma tipidagi dafn inshootlari mavjudligi tasdiqlaydi. Milodiy V asrga kelib esa antik shaharlar tanazzulga yuz tutgani qayd etiladi.

Qashqadaryo viloyati shaharsozligi tarixi va madaniyati, ijtimoiy-iqtisodiy tuzilmasi, moddiy-madaniy meroslari va ularning badiiy qiymatini aniqlashga qaratilgan dastlabki ilmiy tadqiqot ishlari L. Mankovskaya, V.V. Bartold, Yu.A. Zadneprovskiy, G.Pugachenkova, M.Masson, R.Suleymanov, M.Q. Ahmedov, A.A. Ziyayev, T.F. Qodirova, D.A. Nozilov, Yu. Pisarchuk, X.Sh. Po'latov, O.M. Salimov, T.Sh. Mamatmusaev, N.S. Grajdankina, K.S. Abdurashidov va boshqalar tomonidan olib borilgan.

Bugungi kunda O'zbekiston hududi I (Ia, Ib, Iv, Ig), II, III iqlimiy hududlarga bo'linadi. Birinchi hududga Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyati, Qashqadaryo viloyati, Sirdaryo viloyati, Jizzax viloyati hamda Surxondaryo viloyatining Sherobod va Termiz tumanlari kiradi. Ikkinchi hududga Qashqadaryo viloyati, Navoiy viloyati, Surxondaryo viloyatining Denov tumani va Toshkent viloyati kiradi. Uchinchi hududga esa tog'li zonalar kiritilgan.

Shu bilan bir qatorda, shuni alohida ta'kidlash lozimki, Qashqadaryo vohasining boy madaniy merosi turar joylar arxitekturasida yaqqol namoyon bo'ladi. Uy-joylar, masjidlar, madrasalar va boshqa inshootlar nafaqat yashash yoki foydalanish uchun, balki estetik va ma'naviy qadriyatlarni ifodalash vositasi sifatida ham xizmat qiladi.

Milliy an'analar asosida qurilgan uylar ichki hovli (ichkari) va mehmonxona (tashqari) kabi qismlarga bo'lingan bo'lib, bu o'zbek xalqining turmush tarzini aks ettiradi. Shuningdek,

bezak elementlari - naqshlar, yog'och o'ymakorligi va ranglar uyg'unligi madaniy qadriyatlarni ifodalaydi.

Qashqadaryo vohasi O'zbekistonning eng qadimiy madaniy hududlaridan biri bo'lib, bu yerda arxitektura madaniyati uzoq tarixiy jarayonlar davomida shakllangan. Hududning qulay geografik joylashuvi, tabiiy resurslarga boyligi va qadimiy savdo yo'llariga yaqinligi bu yerda ilk manzilgohlar va me'moriy an'analarning paydo bo'lishiga zamin yaratgan.

Miloddan avvalgi davrlardayoq vohada dehqonchilikka asoslangan o'troq hayot shakllanib, dastlabki turar joylar barpo etilgan. Bu inshootlar asosan mahalliy qurilish materiallari — loy, paxsa va xom g'ishtdan qurilgan bo'lib, ularning tuzilishi iqlim sharoitiga mos ravishda ishlab chiqilgan. Qalin devorlar, kichik derazalar va ichki hovli tizimi issiq iqlimda salqinlikni saqlashga xizmat qilgan.

Qurilish materiallari va texnologiyalari ham hududning tabiiy resurslari hamda iqtisodiy imkoniyatlariga mos ravishda shakllangan. Paxsa, xom g'isht va yog'och kabi materiallarning keng qo'llanilishi bir tomondan iqtisodiy tejamkorlikni ta'minlansa, ikkinchi tomondan yuqori issiqlik sig'imi va izolyatsiya xususiyatlari orqali ichki mikroiklimni barqarorlashtirish imkonini bergan. Qashqadaryo qishloq turar uylarida asosan ichki hovli (sahni) — uy markazi, ayvon — yozgi yashash uchun ochiq maydon, issiqlikdan saqlash uchun qalin devorlar hamda kam sonli derazalar muhim elementlar hisoblangan.

Keyingi bosqichlarda hududda shaharsozlik rivojlanib, mustahkam qal'alar, ibodatxonalar va hunarmandchilik markazlari vujudga kelgan. Bu jarayonda turli sivilizatsiyalar va madaniyatlarning o'zaro ta'siri muhim rol o'ynagan. Ayniqsa, qadimgi Eron, Yunon-Baqtriya va keyinchalik islomiy madaniyat ta'siri arxitektura shakllarida o'z aksini topgan.

O'rta asrlarda Qashqadaryo vohasida me'morchilik yanada rivojlanib, masjid, madrasa, karvonsaroy va boshqa jamoat inshootlari keng tarqalgan. Bu davr arxitekturasi bezak elementlarining boyligi, geometrik va o'simliksimon naqshlarning keng qo'llanilishi bilan ajralib turadi.

Shuningdek, hudud aholisi turmush tarzi ham arxitekturaga bevosita ta'sir ko'rsatgan. An'anaviy uy-joylar ichki va tashqi qismlarga bo'linib, oila va mehmon qabul qilish

madaniyatini aks ettirgan. Ayvon, supa va hovli kabi elementlar mahalliy me'morchilikning ajralmas qismi hisoblanadi.

Zamonaviy davrda esa Qashqadaryo hududida arxitektura madaniyati an'anaviy va

innovatsion yondashuvlar uyg'unligi asosida rivojlanmoqda. Milliy me'morchilik elementlari saqlangan holda zamonaviy qurilish materiallari va texnologiyalar qo'llanilmoqda.

Кирким 1:1

Кирким 1:2

Turar-joy rejası

Ички ховли тарзи

Ташқи ховли тарзи

1-rasm. Qashqadaryoning markaziy va g'arbiy tekislik hududlari turar-joylari

Shuningdek, Qashqadaryo turar-joy arxitekturasida funksional zonalash muhim o'rin tutadi. Uy ichki makoni erkaklar va ayollar hududi, mehmon qabul qilish joylari va xo'jalik qismlariga ajratilgan bo'lib, bu holat jamiyatning an'anaviy ijtimoiy tuzilmasi va madaniy normalarini aks ettiradi. Ayvon, yozgi va qishki xonalar kabi elementlarning mavjudligi esa mavsumiy yashash tarzining arxitekturada aks etgan shaklidir.

Qashqadaryo an'anaviy xalq uy-joy qurish tizimining hajmiy-rejaviy elementlari quyidagilardan iborat: I – markaziy xona (“qashqaracha”), uning yonida joylashgan xonalar; II – markaziy xona tashqi ikki tabaqali ochiladigan devor (“tobadon”) va uning oldida supa, yon tomonlarida esa xonalar joylashgan.

Qashqadaryo an'anaviy xalq uy-joy qurilishining o'ziga xos xususiyatlaridan biri “qashqaracha” - yozgi xonaning old tomonida joylashgan yopilib-ochiladigan, suriladigan “tobadon” devoridir.

O'zbekiston tarixiy shaharlarining an'anaviy uylarida hajmiy-fazoviy va kompozitsion yechimlar, ularning tizimida tadbirkorlik, xo'jalik va ishlab chiqarishni tashkil etish bilan bog'liq yechimlar tufayli farqlanadi.

Sinchli devorlar tashqi tomondan soz tuproqli, somonli loy bilan suvalgan. Ichki qismida esa mehmonxona va yashash xonalariga ganch bilan ishlov beriladi, boshqa xonalar esa somonli loy bilan suvaladi.

Tom yopmasi: tagxona usti yopilmasi bololar bilan yopilib, uning qalinligi 30–35 sm ni

tashkil etadi. Mehmonxona va yashash xonalari bolor va vassalar bilan yopilib, ularning qalinligi 40–42 sm ni tashkil qiladi. Xonalar o'lchamiga qarab bolorlar tanlanadi. Masalan, asosiy yashash xonalari va mehmonxonalarda bolor kesimi 24–30 sm, boshqa xonalarda esa 20–25 sm ni tashkil etadi.

2-rasm. Qashqadaryo vohasi tekislik va tog'li hududlari turar-joylari (muallif ishlanmasi)

Mehmonxona shiftlarining konstruksiyalari turlicha bo'lishi mumkin:

1. Bolorlar qayta ishlangan (dumaloq shaklda) va vassalar juft;
2. Bolorlar to'rtburchak (kavzama juft) va vassalar juft;
3. Kavzama juft shiftning chekkalari tushirilgan, o'rtasi esa ko'tarilgan bo'ladi.

Xalq arxitekturasi me'morchiligida uy tarhi va tuzilishi o'sha joyning muhiti, tabiati va iqlim sharoiti ta'sirida bevosita rivojlangan. O'zbekiston tabiiy iqlim sharoitiga ko'ra to'rtta arxitektura-qurilish hududiga ajratiladi: cho'l, vodiy, voha hamda tog' oldi va tog'li hududlar. Har bir hudud o'ziga xos mahalliy qurilish materiallariga ega.

Qurilish materiallari turar joy me'morchiligida muhim ahamiyat kasb etadi.

Ularni to'g'ri tanlash inson salomatligi uchun ham muhimdir. O'rta Osiyoda, jumladan Qashqadaryoda qadimdan bino konstruksiyasida paxsa, sinch (karkas), tosh devorlar, guvala, xom g'isht, pishiq g'isht, tosh va yog'ochdan foydalanilgan. Ko'plab jamoat binolari, masjid va madrasalarda ichki devorlar xom g'ishtdan, tashqi qismi esa koshin va koshinburushlar bilan bezatilgan. Bu esa devorlarning tabiiyligi, iqtisodiy tejamkorligi, qurilish qulayligi va zilzilabardoshligi bilan ajralib turadi.

Mahalliy xom ashyo va konstruktiv materiallardan biri sifatida paxsa bugungi kunda ham an'anaviy qurilish material sifatida saqlanib qolmoqda. Bunga uning arzonligi, materiallarning mavjudligi hamda yozda salqin, qishda esa issiqlikni saqlash xususiyati sabab bo'ladi. Bu esa sog'lom va mo'tadil ichki muhitni ta'minlaydi.

G'uzor tumanining Xo'jaguzar mahallasida joylashgan ushbu tarixiy uy mahalliy aholi ma'lumotlariga ko'ra, o'z davrida zodagon bekka tegishli bo'lgan. XIV-XV asrlarga oid ushbu yodgorlik to'g'ri to'rtburchak shaklga ega bo'lib, jami 12 ta foydalanish xonasidan iborat. Binoning umumiy maydoni 176,58 m² ni tashkil etadi. Bino xom g'ishtdan qurilgan bo'lib, markaziy va mehmonxona devorlari rang-barang naqshlar bilan bezatilgan. Ichki hovlisi mavjud bo'lib, hovli atrofi devor bilan o'ralgan. Hozirda ushbu yodgorlik turar joy sifatida foydalanilmoqda.

Bugungi kunda Qashqadaryo vohasida an'anaviy arxitektura elementlari zamonaviy qurilish texnologiyalari bilan uyg'unlashib bormoqda. Yangi turar joylar qurilishida milliy uslubni saqlagan holda zamonaviy materiallar va dizayn yechimlaridan foydalanilmoqda.

Bu esa hududning me'moriy qiyofasini saqlab qolish bilan birga, zamonaviy qulayliklarni ham ta'minlash imkonini beradi. Natijada, tarixiy meros va innovatsion yondashuvlar o'rtasida muvozanat yuzaga kelmoqda.

Xulosa qilib aytganda, Qashqadaryo an'anaviy turar-joylari tabiiy muhitga moslashuv, ijtimoiy tuzilma va madaniy qadriyatlarining uyg'unligi natijasida shakllangan murakkab arxitektura tizimi hisoblanadi. Ularni o'rganish nafaqat tarixiy-me'moriy merosni anglash, balki zamonaviy barqaror arxitektura tamoyillarini ishlab chiqishda ham muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Воронина В.Л. “Узбекское народное жилище”
2. Pugachenkova G. “Выдающиеся памятники архитектуры Узбекистана”
3. Rempel L. “Архитектурный орнамент Узбекистана”
4. Космачевский В.В. “Медийная мысль Узбекистана - Туркменистана”
5. Воронина В.Л. “Жилой дом Бухары и Хивы”, “Архитектура СССР”, 1937.
6. Бартольд В.В.” История культурной жизни Туркестана”. Ленинград 1928.
7. O'roqova D.Q. “Qashqadaryo vohasi arxeologik yodgorliklarini o'rganishning ilk bosqichlari “Строительство и архитектура” jurnali.
8. Abdelkader A. “J-STAGE & Park” Journal, article.
9. Muqimov R.S. “Своеобразие архитектуры традиционного таджикского жилища в горных селениях верхнего Зеравшана”.
10. https://uz.wikipedia.org/wiki/Qashqadaryo_viloyati

